

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

SAMARALI SOLIQ TIZIMI VA SOLIQ MA'MURCHILIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

¹Алмарданов
Мухамади
Ибрагимович

¹Доктор экономических наук, профессор кафедры
«Финансов и технологий» Университета науки и технологий

Аннотация Annotatsiya

Рус. - В этой статье исследуются реформирования налогового контроля, дальнейшего совершенствования и повышения эффективности деятельности государственных органов налоговой службы, формирования «цифровой экономики», являющейся логическим продолжением и развитием использование современных информационно-коммуникационных технологий, а также ускорения имплементации в национальное законодательство общепринятых международных норм и стандартов в сфере налогового контроля.

Uzb. - Ushbu maqolada soliq nazoratini isloh qilish, davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish, "raqamli iqtisodiyot" ni shakllantirish jarayoni o'rganiladi. Raqamli iqtisodiyot soliq tizimining mantiqiy davomi va rivojlanish bosqichi sifatida qaraladi hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek, soliq nazorati sohasida umumqabul qilingan xalqaro normalar va standartlarni milliy qonunchilikka joriy etishni jadallashtirish masalalari tahlil qilinadi.

Ключевые слова: Kalit so'zlar:

❖ налоговый контроль, налогоплательщики, сотрудник налоговой службы, налоги, другие обязательные платежи, прямые налоги, косвенные налоги, ресурсные платежи, государственный бюджет, государственные органы налоговой службы, инвестиционный климат, принципы налогового контроля, налоговая администрирования, налоговый мониторинг, камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка, налоговый аудит.

❖ soliq nazorati, soliq to'lovchilar, soliq xizmati xodimi, soliqlar, boshqa majburiy to'lovlar, to'g'ridan to'g'ri soliqlar, egri soliqlar, resurs to'lovlari, davlat budjeti, davlat soliq xizmati organlari, investitsion muhit, soliq nazorati prinsiplari, soliq ma'murchiligi, soliq monitoringi, kameral soliq tekshiruvi, sayyor soliq tekshiruvi, soliq auditi.

Введение.

Эффективная система налогообложения и слаженная работа органов государственной налоговой службы

приобретают особое значение в условиях реализации масштабных реформ по долгосрочному развитию экономики страны и совершенствованию налоговой

политики, повышению эффективности налогового администрирования, последовательному снижению налогового бремени, упрощению налоговой системы и коренному сокращению налоговых отчетов. Налоговая система как неотъемлемая часть экономики является важнейшим механизмом достижения приоритетных направлений социального и экономического развития страны. Последовательное снижение налогового бремени, упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования являются важнейшими условиями ускоренного развития экономики и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Вместе с тем, организация работы органов государственной налоговой службы, базирующаяся на устаревших методах и принципах налогового контроля, не позволяет обеспечить решение поставленных перед ними новых задач, в том числе по расширению налогооблагаемой базы и повышению собираемости налогов.

Согласно статьи 63 Конституции Республики Узбекистан «Граждане обязаны платить установленные законом налоги и сборы. Налоги и сборы должны быть справедливыми и не должны препятствовать реализации гражданами своих конституционных прав» [1].

В стране реализованы комплексные меры по совершенствованию налоговой политики и налогового администрирования на основе передовой зарубежной практики и обеспечению прозрачности взаимоотношений налогоплательщика с налоговыми органами.

Современное налоговое законодательство не содержит основных экономических и юридических параметров, обеспечивающих комплексную правовую регламентацию налоговых отношений.

Поэтому системное изложение курса налогового права особенно важно для понимания содержания налоговой деятельности государства. Существующее налоговое законодательство является одной из важнейших отраслей законодательства и направлено на правовое обеспечение формирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 11 сентября 2023 года была утверждена Стратегия развития Республики Узбекистан на 2023-2030 годы – «Узбекистан-2030».

Стратегия разработана на базе опыта Стратегии развития Нового Узбекистана и результатов широкого общественного обсуждения. Она учитывает изменения в конституционно-правовой сфере, произошедшие в 2023 году. Ключевыми направлениями развития являются обеспечение фискальной стабильности и эффективное управление государственными обязательствами [2].

Обзор литературы по теме.

Следует различать понятия «налоговый контроль» и «налоговое администрирование». Если налоговый контроль является частью налогового механизма, то налоговое администрирование - частью управления налогообложением.

Налоговое администрирование является одной из функций государственного налогового менеджмента (управления налогообложением).

Цель налогового администрирования - достижение максимально возможного эффекта для бюджетной системы от налоговых поступлений при минимально возможных затратах.

Налоговый контроль - совокупность мероприятий, проводимых налоговыми и иными уполномоченными на то органами,

направленных на выявление нарушений действующего законодательства по налогам и сборам, а также на их предотвращение» так утверждал М.М. Шадурская, Е.А. Смородина, Т.В. Бакунова в своем учебнике, посвященном сущности и формы налогового контроля [3].

Черник Д.Г. в своем учебнике, посвященном налогу и налогообложению считает, налоговый контроль – контроль за правильностью уплаты налогов и сборов юридическими и физическими лицами. Налоговый контроль понимается как проверка соблюдения налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах; выявление налоговых нарушений; обеспечение поступлений налоговых платежей в бюджет всех уровней. Формирование налоговой политики представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих своевременную и полную уплату налогов и сборов, в объемах, необходимых для финансирования государственной деятельности [4].

Методология, формы и инструментарий проведения налогового контроля находят отражение в трудах Е.С. Вылковой, Л.И. Гончаренко, А.З. Дадашева, Т.А. Ефремовой, В.А. Красницкого, Ю.М. Крохиной, И.И. Кучерова, О.А. Мироновой, М.В. Мишустина, Н.Н. Нестеровой, О.А. Ногиной, К.В. Новоселова, С.Г. Пепеляева, А.В. Терзиди, Ф.Ф. Ханафеева, Д.М. Щекина.

Проблемам организации налогового контроля с учетом выявления налоговых рисков посвящены труды С.В. Барулина, А.В. Варнавского, Н.Г. Вишневецкой, В.А. Кашина, Н.П. Мельниковой, М.Р. Пинской, О.С. Семеновой, И.А.Эргашева, Б.А. Норматова, У.А. Бердиева, Ш.А.Аллаярова [5].

Методология исследования.

Методологической базой исследования являются системный и аналитический подход, позволяющие представить научные исследования социально-экономических явлений и процессов в их развитии, законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан по развитию налогового контроля в условиях качественных преобразований в системе государственных органов налоговой службы. В ходе написания данной статьи использованы методы системного, логического, сравнительного и экономико-математического анализа. Методы воздействия включают в себя: совершенствования налогового контроля и упрощения налоговых процедур и другие меры воздействия.

Методологии исследования очень важно, чтобы она была выбрана правильно, поскольку методология исследования всегда занимает ключевое место. Ссылаясь на поставленную нами задачу показать эффективность налогового контроля и собираемость налогов и подготовленность нормативно-правовой базы Узбекистана мы пришли к выводу, что будем использовать методы эмпирического и теоретического уровня, а именно методы изучения и обобщения, анализа и синтеза, наблюдения.

Анализ и обсуждение результатов.

Эффективная система налогообложения и слаженная работа органов государственной налоговой службы приобретают особое значение в условиях реализации масштабных реформ по долгосрочному развитию экономики страны.

Эффективность налогового контроля и собираемость налогов предопределяются макроэкономическими условиями, в которых, с одной стороны, осуществляют

хозяйственную деятельность налогоплательщики, с другой осуществляют реализацию основных полномочий налогового контроля налоговые органы.

Налоговый контроль - это комплексная и целенаправленная система экономико-правовых действий компетентных органов государственной власти, которая основывается на законодательстве в области налогообложения.

Главное направление налогового контроля - это сбор и анализ информации

об исполнении налогоплательщиками обязательств по уплате налогов. Также он является важным условием функционирования налоговой системы.

Налоговым контролем является деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками и налоговыми агентами налогового законодательства.

Налоговые органы осуществляют налоговый контроль в форме:

1. Налоговых проверок;
2. Налогового мониторинга.

Рисунок 1. Формы налогового контроля¹

Налоговая проверка осуществляется на основе изучения и анализа данных о налогоплательщике, имеющих в налоговых органах.

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок:

1. Камеральная налоговая проверка;
2. Выездная налоговая проверка;
3. Налоговый аудит.

Рисунок 2. Виды налоговых проверок¹

Камеральная налоговая проверка проводится налоговым органом на основе анализа представленной налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности, финансовой отчетности, а также других документов и

сведений о его деятельности, имеющих в налоговом органе.

Выездной налоговой проверкой является проверка исполнения отдельных обязанностей налогоплательщиков в сфере исчисления и уплаты налогов и сборов, а также других обязанностей,

¹Источник: Авторская разработка по результатам исследования.

предусмотренных законодательством.

Налоговым аудитом является проверка правильности исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период.

налоговым

Налоговый аудит проводится в отношении налогоплательщика

(налогового агента), относящегося к категории налогоплательщиков (налоговых агентов) с высокой степенью риска. (Таблица 1).

Таблица 1

Сроки проведения и основания налоговых проверок

№	Виды налоговых проверок	Сроки проведения налоговых проверок	Основания проведения налоговых проверок
1.	Камеральная налоговая проверка	Предпроверочный анализ считается окончанным с даты представления налогоплательщиком уточненной налоговой отчетности или обоснования выявленных расхождений либо назначения камеральной налоговой проверки.	Камеральная налоговая проверка проводится на основании приказа руководителя (заместителя руководителя) налогового органа.
2.	Выездная налоговая проверка	Выездная налоговая проверка проводится в срок не более десяти дней.	Выездная налоговая проверка проводится на основе приказа руководителя (заместителя руководителя) налогового органа.
3.	Налоговый аудит	Налоговый аудит не может продолжаться более тридцати дней, срок проведения налогового аудита может быть продлен до двух месяцев, а в исключительных случаях до трех месяцев.	Налоговый аудит лиц, отнесенных к категории крупных налогоплательщиков, осуществляется Межрегиональной государственной налоговой инспекцией по крупным налогоплательщикам на основании приказа начальника инспекции (заместителя начальника инспекции).

Предметом налогового мониторинга являются соблюдение налогового законодательства, правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты (перечисления) налогов и сборов юридическим лицом, в отношении которого проводится налоговый мониторинг.

Налоговый мониторинг охватывает все налоги и сборы, в отношении которых юридическое лицо является налогоплательщиком.

Налоговый мониторинг для налогоплательщика является добровольным.

Налоговый мониторинг проводится налоговым органом на основании решения о проведении налогового мониторинга.

Проведение налогового мониторинга начинается с 1 января года, за который проводится налоговый мониторинг, и

оканчивается 1 июля года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг.

Основной задачей государственных органов налоговой службы является совершенствование налогового контроля и всей системе государственных органов налоговой службы в целом, что, в свою очередь, должно привести к устранению имеющихся проблем, существующих в этой области.

Необходимость налогового контроля обуславливается такими отрицательными качествами физическими и юридическими лицами, как несознательность, несвоевременная уплата установленных законом налогов и других обязательных платежей в полном объеме.

В настоящее время одной из главных задач государственных органов налоговой службы является контроль за соблюдением

налогового законодательства. Обеспечение эффективности работы государственных органов налоговой службы и совершенствование налогового контроля способствуют увеличению поступлений налоговых и других обязательных платежей в полном объеме. Развитие и совершенствование налогового контроля очень трудоемкий и длительный процесс. Ведь до сих пор не реализован полный налоговый контроль за правильностью исчисления и своевременностью перечисления налоговых и других обязательных платежей, также не раскрыты уклонения налогоплательщиков от уплаты налоговых и других обязательных платежей.

В Республике Узбекистан осуществляются масштабные реформы в сферах налоговой политики направленные на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и улучшение инвестиционного климата.

Вместе с тем экспертные оценки и проводимые среди субъектов предпринимательства опросы свидетельствуют о сохранении в экономике высокого уровня теневого оборота, особенно в сферах торговли и общественного питания, автотранспортных перевозок, строительства и ремонта жилья, оказания услуг по проживанию, что ущемляет экономические интересы добросовестных предпринимателей и создает для них неравные условия для ведения бизнеса.

В целях сокращения уровня теневой экономики в стране, создания равных конкурентных условий для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе за счет снижения регулятивного и административного бремени, автоматизации процедур и упрощения порядка соблюдения требований налогового контроля [6].

Организация работы органов государственной налоговой службы,

базирующаяся на устаревших методах и принципах налогового контроля, не позволяет обеспечить решение поставленных перед ними новых задач, в том числе по расширению налогооблагаемой базы и повышению собираемости налогов, что усугубляется наличием значительных нерешенных проблем.

1. Низкий уровень налогового администрирования, связанного в основном с выполнением прогнозных показателей и ограничивающегося налоговой отчетностью без поиска дополнительных источников налогообложения.

2. Нерациональное использование информационно-коммуникационных технологий, не позволяющее полноценно осуществлять налоговое администрирование, определять дополнительную налогооблагаемую базу и сокращать уровень теневого оборота в экономике.

3. Отсутствие действенных программных продуктов, обеспечивающих сбор внешних источников для проведения камерального контроля.

4. Неэффективность использования предоставленных полномочий по контролю за деятельностью предприятий торговли, общественного питания, рынков и торговых комплексов, приводящая к созданию различных схем уклонения от уплаты налогов.

5. Отсутствие четких критериев определения лиц, систематически уклоняющихся от уплаты налогов, для организации целевых проверок, а также факторов, способствующих совершению налоговых правонарушений.

Система налогового контроля, как любая система, взаимодействует с внешней средой, вызовы которой требуют внутренней координации и настройки. Процесс обновления объекта, приведения

его в соответствии новым условиям, требованиям, показателям качества называется модернизацией.

Выводы и предложения.

Контроль, являясь функцией управления, занимает важное место в процессе экономической деятельности. На макроэкономическом уровне роль налогового контроля очевидна в составе налогового администрирования и реализации налоговой политики.

Совершенствование налогового контроля в системе государственных органов налоговой службы следует решить следующие задачи:

1. Совершенствование методов борьбы с контрабандой и коррупцией, незаконными валютными операциями и уклонением от уплаты налоговых и других обязательных платежей органы государственной налоговой службы должны применить современных методов налогового контроля.

2. Совершенствование форм и механизмов налогового контроля, в том числе за счет широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий,

обеспечивающих наиболее полный охват и учет объектов налогообложения и налогоплательщиков.

3. Повышение квалификации работников органов государственной налоговой службы и налогоплательщиков.

4. Проводить бесплатные консультации по наиболее сложным положениям Налогового кодекса и налоговому законодательству.

5. Давать бесплатные программы обучения налоговому законодательству.

6. Повышения эффективности деятельности государственных органов налоговой службы должны формировать «цифровой экономики», являющейся продолжением и развитием использование современных информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, развитие налогового контроля на уровне хозяйствующих субъектов имеет обоюдную выгоду для каждой из сторон налоговых отношений, и может стать с одной стороны одним из источников повышения эффективности бизнеса, а с другой стороны - гарантией финансовой безопасности государства в части формирования доходов бюджета.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан. Издательство: "Узбекистан", Ташкент-2023 год. - 80 стр.
2. Указ Президента Республики Узбекистан О Стратегии «Узбекистан - 2030» 11 сентября 2023 г., № УП-158.
3. *Налоги и налогообложение: Учебник / М.М.Шадурская, Е.А. Смородина, Т.В.Бакунова и др. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: 2019. - 216 с.*
4. Черник Д.Г. *Налоги и налогообложение. М.: Юнити, 2010. 367 с.*
5. Адвокатова А.С. *Налоговый контроль в условиях модификации отношений налоговых органов и налогоплательщиков. Автореферат. Москва, 2019.*
6. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г., №УП-5468. «О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан».